

**PARADZYUDOCHILARLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH VA KUCH-SIFATINI RIVOJLANTIRISH
TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI**

B.Dadayev

O'zDJTSU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362897>

Annotatsiya. Maqolada sportchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini dzyudochilarning musobaqa faoliyati xususiyatlarini rivojlantirishga va sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirish ahamiati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy sifatlar, funksional, qobiliyat, fiziologik, morfologik, "portlovchi", gormonik, anatomik, kompleks, texnik, taktik, trenajor, sog'lomlashtirish.

Ключевые слова: Физические качества, функциональные, способности, физиологические, морфологические, "взрывные", гормональные, анатомические, комплексные, технические, тактические, тренажерные, оздоровительные.

Keywords: Physical qualities, functional, abilities, physiological, morphological, "explosive", hormonal, anatomical, complex, technical, tactical, training, wellness.

Dolzarbligi. Yurtimizda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida, hukumatimiz tomonidan bir qator va farmonlarida ko'rsatilgan vazifalarni bajarishda bugungi kunda juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda, shuningdek aholi o'rtasida dzyudoning olimpiya sport turi sifatida ommaviylikini oshirish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish tizimini takomillashtirish, milliy terma jamoalarimizning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida joylarda sport tog'araklari tashkil etilmoqda.

Qarorda belgilanganidek jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlarni kengaytirish hamda ular o'rtasida sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovini yanada oshirish, barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sport bo'limlarini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda iqtidorga ega bo'lgan jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni tanlab olish, ularni sport turlariga yo'naltirish, tayyorlash hamda oliy sport mahoratiga erishishini ta'minlovchi uzluksiz yagona kompleks tizimni joriy etish, rivojlantirilayotgan (mavjud), yangi tashkil etilayotgan va kelajakda yangi tashkil etilishi rejalashtirilgan paralimpiya sport turlarini har tomonlama rivojlantirish va ommalashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar, ayniqsa, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini yuzaga chiqarish, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanib, o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning samarasida O'zbekiston paralimpiyachilari jahon va qita chempionatlari hamda Paralimpiya o'yinlarida ulkan zafarlarni qo'lga kiritmoqda.

Xalqaro ko'zi ojizlar sport asociyatsiyasi mamlakatimizda Paralimpiya o'yinlari dasturidan joy olgan dzyudoni jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida yanada ommalashtirishga doimiy etibor qaratilayotgani, nufuzli sport anjumanlari yuksak saviyada tashkil etilayotgani hamda zamonaviy sport infratuzilmasi mavjud shart-sharoitlarini yaratish masaladida qo'llab-quvvatlash ishlarini amalga oshirib kelmoqda.

Shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish jarayonida shug'ullanuvchilar harakatlarni va ular bilan bog'liq bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, o'z jismoniy qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar.

Tadqiqotni tashkil etish. Jismoniy qobiliyatlar – insonning u yoki bu mushak faoliyati talablariga javob beradigan va uning samarali bajarilishini ta'minlaydigan ruhiy-fiziologik hamda morfologik xususiyatlari majmuasidir.

Eng avvalo, qayd etib o'tish kerakki, "sifat" tushunchasi har doim biron – bir narsaga nisbatan qo'llanilib, uning boshqa narsalardan farqlab turadigan, mohiyatiga xos belgisini ifodalaydi, xususan, buyum, xom ashyo, oziq – ovqat mahsuloti, hayot sifatleri, shaxsning, bilimning sifati va boshqalar haqida shunday gapiriladi. Jismoniy tarbiya sohasida ham bu atamadan xuddi shu ma'noda foydalanish lozim.

Demak, insonning jismoniy sifatlarini uning harakat imkoniyatlariga xos ba'zi xususiyatlar singari jismoniy qobiliyatlar namoyon bo'ladigan u yoki bu shakllarga nisbatan qo'llab tekshirish, ya'ni ular to'g'risida amalga oshirib bo'lingan qobiliyatlar asosida fikr yuritish mumkin. Ularning takomillashuvi asosida inson organizmining morfofunktsional ixtisoslashuviga olib keladigan moslashtiruvchi ta'sir, butun bir adaptiv reaksiya yotadi.

Morfofunktsional qayta qurishlar organizmni to'laligicha qamrab oladi. Biroq, bu eng ko'p darajada va birinchi navbatda asosiy ish yuklamasini ko'taradigan mushak guruhleri hamda ularning ish qobiliyatini ta'minlovchi fiziologik tizimlarga taalluqlidir. Funktsional ixtisoslashuvning bunday tanlash xususiyati, asosan, organizmning ma'lum faoliyat sharoitidagi ish rejimiga, uning yaqqol namoyon bo'lish darajasi esa jismoniy yuklamalarning shiddati va hajmiga bog'liq.

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

sportchilarning salomatlik darajasi va ular organizmining turli funktsional imkoniyatlarini oshirish; jismoniy sifatleri sport dzyudoning o'ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatleri rivojlantirish; jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi.

Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor hamda zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi. Jumladan: Sportchi organizmini har tomonlama garmonik rivojlantirish, uning funktsional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatleri rivojlantirish; salomatlik darajasini oshirish; shiddatli mashg'ulot va musobaqa yuklamalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. Asosan dzyudo uchun ko'proq xos bo'lgan sifatleri rivojlantirish; sportchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi mushak guruhleri tanlab rivojlantirish.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg'or vositalari sifatida ular o'zining kinematik va dinamik tarkibi hamda asab-mushak kuchlanishi xususiyatiga ko'ra dzyudochining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy harakatlariga mos mashqlar qo'llaniladi.

Bunday mashqlar tarkibidan quyidagilarni ajratish mumkin: dzyudoning turli uslublarini ishora orqali bajarish; maxsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar, dzyudochilar manekeni bilan bajariladigan mashqlar.

Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatleri dzyudochilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan quyiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan dzyudo gilamida o'tkaziladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatleri rivojlantirishga qaratilgan.

Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday murakkablashtirilgan mashqlar dzyudochi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi.

Masalan, og'irroq vazn toifasidagi sherigini tashlash, sheriklarni almashtirgan holda o'quv-mashg'ulot bellashuvleri bajarish va h.z. Mana shu hamma mashqlar energiya ta'minotining u yoki

bu mexanizmlarini rivojlantirish imkonini ta'minlaydi, dzyudochining mashqlanganligiga kompleks holda ta'sir ko'rsatadi hamda bir vaqtning o'zida uning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi.

Xulosa Jismoniy tayyorgarlikning hamma ko'rsatilgan turlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mashg'ulot jarayonida biron bir jismoniy tayyorgarlik turlariga yetarlicha baho bermaslik oxir-oqibat sport mahoratini oshishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun mashg'ulot jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik turlarini optimal nisbatiga rioya qilish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "ПАРАЛИМПИЯ ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРИНИ КИНЕМАТИК ТАВСИФЛАРИ БЎЙИЧА САРАЛАШ" Research Focus, vol. 2, no. 12, 2023 pp. 76-80.
2. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" Research Focus, vol. 2, no. 12, 2023, pp. 66-69.
3. Бобомуродов Н. Ш. Физическая реабилитация борцов с нарушениями в позвоночнике у квалифицированных борцов //Academic research in educational sciences. – 2021.– Т. 2.– №.2.– С. 874-879.
4. Бобомуратов Н. Ш. ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОРЦОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВИДАХ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ ТУРОН //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 906-914.
5. Lola Tilapovna Davlatova JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG'LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-tarbiya-va-sportda-sog-lomlashtirish-technologieyalarining-dolzarbliqi-va-ahamiyati> (дата обращения: 16.12.2022).
6. Миржамолов М.Х. ПАРА-СПОРТЧИЛАРИНИ КИНЕМАТИК ХАРАКАТ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ // Fan-Sportga. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/para-sportchilarning-kinematik-arakat-imkoniyatlari-tahlili> (дата обращения: 12.12.2022)
7. Sherali Hoshimovich G. O. MALAKALI SPINTERCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – №. 4.
8. 10. Л. Б. Собирова Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников // Academic research in educational sciences. 2021. №5.
9. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389.
10. Lola Tilapovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).